

Remarques à propos de W.W. Hallo, with the assistance of H. Torger Vedeler, *Sumerian Literary and Historical Inscriptions. YOS 22, 2018.*

Dans les pages qui suivent, le lecteur trouvera une brève discussion de la plupart des textes de YOS 22, à savoir d'une part de ceux déjà translittérés ou utilisés dans la reconstruction d'une composition donnée (par ex. par W.W. Hallo ou par P. Delnero [2006]), de l'autre des nouveaux duplicats de compositions connues. Dans le premier cas, je relève les divergences entre la translittération et la copie (sans me prononcer sur la question de savoir "qui a raison"), à l'exclusion toutefois de l'état de conservation des signes (signe partiellement cassé dans la copie, mais pas dans la translittération, ou inversement)¹; dans le second, je mentionne les variantes par rapport au texte reconstruit de la dernière édition ou d'ETCSL. Non traités sont les textes littéraires et les inscriptions jusqu'alors inconnus.

YOS 22, 1 = UN D, texte A (Flückiger-Hawker 1999:228-259)/Y (Tinney 1999).

Photo dans Tinney 1999:50.

F. 1 = l. *1: La copie a [a-ba-a mu-un-**ba**]-al-e a-ba-a [**mu**-un-ba-al-e].

F. 2 = l. *2 (ligne en retrait): La copie a [**i**₇] a-ba-a mu-un-ba-al-[**e**].

F. 14 = l. *15: [...-**ge**]-en.

F. 15 = l. *17: Les traces suivant šar₂ n'ont pas été copiées; Tinney (1999:46) voit ṛsi sa₂-sa₂-e² šu²-[...].

F. 16 = l. *18: uĝ₃ lu-a-ṛ**ba**² ħe₂-[...] (-ba pas exclu sur la photo; le signe est plus étroit qu'il n'a été copié).

F. 17 = l. *19: La copie a ^ddili-im₂-babbar-**ra**; -ṛke₄² (ainsi Hallo 1966:139, Flückiger-Hawker 1999:236 et Tinney 1999:47) est toutefois plus vraisemblable sur la photo.

F. 18 = l. *20: La copie a ṛBI DA Ṭ ba-ṛx²-[...] (comp. Hallo 1966:139 et Flückiger-Hawker 1999:236 avec n. 20); Tinney (1999:47) propose ub-da "limmu"-ba (coquille pour limmu₂-ba), mais limmu₂ semble difficile aussi sur la photo (comp. rev. 14 = l. *51).

F. 19 = l. *33²: Les traces copiées vont mal avec ṛba-ab-du₇²-[am₃] (ainsi Tinney 1999:47).

F. 21 = l. *31: Les traces suivant i₇ ħ[e₂-...] n'ont pas été copiées; Tinney (1999:47) voit ṛi₇ ħe₂-ĝal₂-la².

Rev. 1 = l. *34: La fin de la ligne n'a pas été copiée (et n'est pas visible sur la photo); Hallo (1966:139) et Flückiger-Hawker (1999:236) voient "muše" (coquille pour mu-še?), Tinney (1999:47) mušen-am₃.

Rev. 2 = l. *35: Lire a-ra₂-a-bi.

Rev. 4 = l. *41: La copie a am₃-si-e (de même Hallo 1966:140 et Flückiger-Hawker 1999:236). Tinney (1999:48) voit am₃-gur-gur; les signes ne sont pas visibles sur la photo.

Rev. 5 = l. *42: La copie a ṛam₃²-si-e (comp. Hallo 1966:140 et Flückiger-Hawker 1999:236). Tinney (1999:48) voit [am₃-gu]r-gur-e; les signes ne sont pas visibles sur la photo.

Rev. 7 = l. *44: La copie a la₃-a[m₃], ħa-ma-gu₇-[**e**].

Rev. 8 = l. *45: Les traces copiées vont mal avec la lecture [ki ĝar-ra-bi-t]a proposée par Tinney (1999:48); sur la photo, -ṛta² semble toutefois possible.

Rev. 10 = l. *49: La copie a [ħu-**mu**]-un-ṛ**tum**₃².

YOS 22, 2-10 = ŠA (Klein 1981:167-217, 224 sq.³ et Delnero 2006:1858-1909).

¹ Dans les rares cas où nous disposons d'une photo et où la photo me semble confirmer la translittération, je ne précise que sporadiquement que la copie est inexacte (par ex. à propos de CKU).

² D'après Tinney 1999:47; sa reconstruction est toutefois très arbitraire.

³ Klein a eu accès aux copies de F.J. Stephens, lesquelles ont été "inked in by me during my visit to the Babylonian collection in the summer of 1968" (Klein 1981:168 n. 254). Quoiqu'il ne précise pas qu'il a collationné les originaux, cela semble a priori très vraisemblable, mais il est frappant que ses lectures concordent le plus souvent avec les copies de Stephens, alors que celles de Delnero ne diffèrent pas rarement. Dans les

YOS 22, 2 = ŠA, texte MM (Klein 1981)/ X₈ (Delnero 2006).

F. 8 = l. 16: ʿduʿ-me-[en].

Rev. 5 = l. 22: ge<-na>-bi.

Rev. 7 = l. 24: la-ba-ra-aĝ₂-am₃.

Rev. 8 = l. 25: ĥa-pa-ʿra-abʿ/-ge₁₇-ga^{!?}.

Rev. 9 = l. 26: [kal]a-ʿgaʿ.

YOS 22, 3 = ŠA, texte NN (Klein 1981)/ X₁₁ (Delnero 2006).

F. 6' = l. 36: [ar₂]-ʿĝu₁₀ʿ.

F. 10' = l. 39: AŠ-gen₇ Ø ni₁₀-ni₁₀-ta.

F. 11' = l. 40: ʿnamʿ-[su]l-bi-ta.

F. 12' = l. 41: i[b₂^{!?}]-ʿĝa₂[?] baʿ-[-...].

F. 13' = l. 42: sur₂-du₃^{mu}[š^{en?}].

Rev. 2 = l. 49: kisal, pas e₂.

Rev. 3 = l. 49a: ĥa-ba-ni-in^{!?}-ʿšumʿ.

Rev. 9 = l. 55: ĥe₂-ni-ʿtub₂^{!?} (ĥe₂- est clair sur la copie).

YOS 22, 4 = ŠA, texte OO (Klein 1981)/ X₁₂ (Delnero 2006).

F. 3 = l. 40: ni₂-ʿba^{!?} / gub-ba-[me-e]n.

F. 4 = l. 41: ʿib₂-ĝa₂ʿ [ba]-ab-ʿduʿ.

F. 5 = l. 42: a₂⁻-ĝu₁₀ ĥu-mu-š_u₂-š_u₂.

F. 6 = l. 43: ʿil₂-la-geʿ.

F. 7 = l. 44: ĥa-ma-ʿsu₈ʿ-ge-eš-a.

F. 8 = l. 45: u₈-ge₈ la-am₃ ʿu₆ʿ du₁₀ / ʿĥaʿ-ma-ab-ʿdu₁₁ʿ; -ge₈(IGI) pour -gen₇ est notable; il est sinon fréquent dans ama-ar-ge₈ pour ama-ar-ge₄.

F. 12 = l. 49: [ĥ]e₂-bi₁-du₃.

F. 13 = l. 50: sem₅^{zabar} ʿa₂ʿ-la₂-ʿe si₈ ĥaʿ-pa-[-...].

F. 15 = l. 52: Le dernier signe n'est pas ʿta₃^{!?} sur la copie; ʿda^{!?} (= ta₃) ne me semble pas exclu.

Rev. 1 = l. 53: ʿKI.LUGALʿ-ta.

Rev. 3 = l. 55: [ĥ]e₂[?]-bi₁-du.

Rev. 5 = l. 57: ^{dr}nin-LAGABxXʿ.

Rev. 6 = l. 58: ĥa-pa-an-ʿku₄-reʿ. — Sur la copie, le dernier signe (en retrait) n'est pas ʿDUʿ; ʿdu₅^{!?} serait envisageable.

Rev. 9 = l. 61: ʿĥe₂ʿ/-ʿniʿ-gu₇ʿ.

Rev. 11 = l. 63: g[u₃] ʿĥu-mu-ni-tub₂-tub₂ʿ-bu.

Rev. 12 = l. 64: ʿim(-)ma^{!?}(-)a[n-n]a-ke₄-eš. — ʿĥe₂ʿ-ma-da-ʿbalaʿ (rien après bala).

Rev. 13 = l. 65: NA₄ TUR. ʿTUR^{!?}-[b]i[?].

Rev. 13 = l. 66: ĝur[gu₍₂₎-ĝ]u₁₀ dab₅-tab.

YOS 22, 5 = ŠA, texte PP (Klein 1981)/ X₁₈ (Delnero 2006).

F. 6 = l. 89: ĥe₂-em-mi-in-še₂₁.

F. 7 = l. 90: a₂ nun AŠ(-)un-e₃-ne; lire a₂ nun <hu->mu^{!?}-un-e₃-ne?

YOS 22, 6 = ŠA, texte QQ (Klein 1981)/ X₇ (Delnero 2006).

F. 2 = l. 2: ^d[su]l-[gi-m]e-en.

lignes qui suivent, je note les divergences entre la partition de Delnero et les copies de YOS 22, 2-9. Je ne précise pas si les "nouvelles" lectures sont ou non déjà dans Klein 1981, mais c'est le plus souvent le cas.

F. 4 = l. 4: -me-[en].

F. 7 = l. 7: $\text{r}^{\text{dumu}} \text{u}_3^{1?} <\text{du}_2>\text{-da}$ (de même Klein 1981:188); $\text{r}^{\text{dumu}} \text{pa}_3\text{-da}$ (Klein, loc. cit. comme alternative, Delnero 2006:1868) est également envisageable, quoique le signe ne soit pas identique au PA₃ des ll. 8 et 15.

YOS 22, 7 = ŠA, texte X₁₆ (Delnero 2006).

La copie ne donne pas l'impression d'être très fiable.

F. 1' = l. 67: $\text{su}^{1?}(\text{BA}) \text{ba}[\dots]$.

F. 2' = l. 68: Sur la copie, x est GURUM (graphie non-standard pour /guruš/).

F. 3' = l. 69: $[\text{x}]^{\text{r}} \text{x}^{\text{r}} \text{h}_{\text{ub}_2}\text{-}\hat{\text{g}}\text{a}_2^{1?} \text{KAŠ}_4^? \text{h}_{\text{u}}\text{-}\text{mu}\text{-}\text{un}^{\text{r}}\text{-}\hat{\text{š}}\text{u}_2^{1?}\text{-}\hat{\text{š}}\text{u}_2$.

F. 4' = l. 70: La copie a quelque chose comme $\text{r}^{\text{ša}_3} \text{x}\text{-}\text{x}\text{-}\hat{\text{g}}\text{al}_2^{\text{r}}\text{-}\text{la}\text{-}\hat{\text{g}}\text{u}_{10} \text{r}^{\text{šu}} \text{h}_{\text{u}}\text{-}\text{mu}\text{-}\text{un}\text{-}\text{ni}\text{-}\text{BA}\text{-}\text{r}^{\text{x}}\text{r}^{\text{r}}!$

F. 9' = l. 75: $\text{r}^{\text{u}_4} \text{AŠ}^{\text{r}}\text{-am}_3, \text{h}[\text{u}\text{-}\text{mu}\text{-}\text{u}]\text{n}\text{-AN}$.

F. 10' = l. 76: $\text{r}^{\text{d}}\text{utu}\text{-ta}\text{-am}_3$ (espace entre utu et -ta-) est parfaitement clair sur la copie.

F. 12' = l. 78: La copie a $\text{r}^{\text{ha}}\text{-ma}^{1?}\text{-du}\text{-e}[\text{š}]$.

F. 13' = l. 79: MUNUS.[UŠ].DAM- $\hat{\text{g}}[\text{u}_{10}]$; $\text{h}_i\text{-li}$ est exclu sur la copie.

YOS 22, 8 = ŠA, texte RR (Klein 1981)/ X₄ (Delnero 2006).

i 11 = l. 11: $\text{r}^{\text{d}}\text{nin}\text{-tur}_5\text{-ra}\text{-m}[\text{e}\text{-en}]$.

i 18 = l. 18: $\text{ki}\hat{\text{g}}_2\text{-}\hat{\text{g}}[\text{a}_2\text{-me}\text{-en}]$.

i 27 = l. 27: $\text{i}[\text{m}\text{-me}]/\text{-an}\text{-n}[\text{a}\text{-}\dots]$; comp. $\text{im}\text{-}[\text{me}]\text{-an}\text{-na}^{1?}\text{-ke}_4$ dans X₁₉ (Vacín 2011:453 sq.).

i 29 = l. 29: Avant $\text{h}_{\text{u}}\text{-}$, il y a des traces que Klein lit $[\text{dan}]\text{na}^{\text{na}}$ (1981:191); la chose semble toutefois difficile sur la copie.

i 30 = l. 30: $[\dots \hat{\text{g}}\text{eš} \text{kir}]\text{i}_6$.

i 32 = l. 32: $\text{r}^{\text{nim}} \text{h}_{\text{e}_2}\text{-x}(\text{-x})^{\text{r}}\text{-}[\dots]$; nim (= ni_2) a été contaminé par le nim de la ligne précédente.

iii i' = l. 67: $\text{ba}\text{-r}[\text{a}\text{-}\dots]$.

iii 2' = l. 68: $[\dots \text{ge}]\text{n}_7 \text{gur}[\text{uš}_3 \dots]$.

iii 4' = l. 70: $\text{KAŠ}_4\text{-e} \text{h}_{\text{u}}\text{-}[\dots]$.

iii 5' = l. 71: $[\text{du}]\text{r}_3^{\text{ur}_3} \text{AŠ}\text{-gen}_7 \text{im}\text{-}\text{ma}^{\text{r}}\text{-}\hat{\text{g}}\text{u}_{10}^{\text{r}}\text{-}[\text{ne}]$.

iii 6' = l. 72: $[\text{d}^{\text{u}}]\text{tu}$.

iii 7' = l. 73: $\text{r}^{\text{šu}} \text{h}_{\text{u}}\text{-}\text{mu}\text{-}\text{ni}\hat{\text{g}}\text{e}[\text{n}_2]$.

iii 9' = l. 75: $[\text{u}_4 \text{AŠ}\text{-a}]\text{m}_3, \text{urim}_5^{\text{ki}^{\text{r}}}\text{-}\text{ma}^{\text{r}} \text{e}[\text{š}_3] <\text{-eš}_3>\text{-bi} \text{h}[\text{e}_2^{\text{r}}\text{-}\dots]$.

iii 10' = l. 76: $\text{r}^{\text{d}}\text{utu}\text{-}\text{am}_3^{\text{r}}$.

iii 11' = l. 77: $\text{kaš} \text{h}_{\text{u}}\text{-}\text{mu}\text{-}\text{un}^{\text{r}}\text{-}[\dots]$.

iii 12' = l. 78: $\text{ser}_3\text{-re}\text{-eš}_2 \text{h}_{\text{a}}\text{-m}[\text{a}\text{-}\dots]$.

iii 13' = l. 79: $[\text{MUNUS.U}]\hat{\text{S}}\text{-DAM}\text{-}\hat{\text{g}}\text{u}_{10}, \text{nin} \text{h}_i^{1?}\text{-li} \text{an}^{\text{r}}\text{-k}[\text{i}\text{-a}]$; pour $\text{h}_i\text{-li}$, comp. i 15.

iii 14' = l. 80: $[\text{g}]\text{u}_7^{\text{r}}\text{-bi} \text{na}\hat{\text{g}} \text{h}_{\text{a}}\text{-ma}\text{-}\text{da}\text{-an}\text{-tuš}^{\text{r}}\text{-a}[\text{m}_3]$.

iii 16' = l. 82: $\text{h}_{\text{e}_2}\text{-e}[\text{b}_2\text{-d}]\text{e}_3^{\text{r}}\text{-en}\text{-}\hat{\text{g}}\text{en}\text{-en}$.

iii 18' = l. 84: $\text{r}^{\text{aga}} \text{ku}_3\text{-zi} \text{sa}\hat{\text{g}}\text{-}\hat{\text{g}}\text{a}_2 \text{mu}\text{-}\text{ni}\text{-ge}^{\text{r}}\text{-en}$.

iii 19' = l. 85: $\hat{\text{g}}\text{eš} \hat{\text{g}}\text{idru} \text{h}_{\text{a}}\text{-ba}\text{-ab}\text{-dab}_5\text{-ba}$.

iii 20' = l. 86: $[\dots \text{ge}\text{-n}]\text{a} \text{sa}\hat{\text{g}} \text{an}\text{-}\text{še}_3 \text{h}_{\text{a}}\text{-}\hat{\text{G}}\text{IŠ}^{\text{r}}\text{r}$; le signe lu " $\hat{\text{G}}\text{IŠ}^{\text{r}}\text{r}$ " diffère clairement des BA de ce texte.

iii 21' = l. 87: r^{a_2} .

iii 22 = l. 88: $\text{r}^{\text{h}}\text{u}\text{-}\text{mu}\text{-}\text{un}^{\text{r}}\text{-ge}\text{-e}[\text{n}]$.

iii 23' = l. 89: $[\text{si}_3\text{-ga}]\text{-a}\text{-}\text{bi}^{1?} \text{mu}\text{-}\hat{\text{g}}\text{u}_{10} \text{h}_{\text{e}_2}\text{-}\text{mi}^{\text{r}}\text{-}[(\text{x})]/\text{-}\text{ib}_2^{\text{r}}\text{-}\text{š}[\text{e}_{21}]^{\text{r}}?$

iv 1 = l. 90: $[\text{h}]\text{u}^{\text{r}}\text{-m}[\text{u}^{\text{r}}]\text{-pa}_3\text{-da}\text{-e}\text{-}[\text{ne}]$.

iv 3 = l. 92: Il serait possible de lire $[\dots\text{-l}]\text{a}\text{-}\text{kam}^{\text{r}} \text{m}[\text{im}] \text{du}_{11}\text{-ga}$, mais il n'y aurait guère de place pour a_2 $\text{nam}\text{-lugal}$ - dans la lacune.

iv 7 = l. 96: $[\text{d}^{\text{r}}]\text{s}[\text{ul}]\text{-}\text{gi}^{\text{r}}$.

iv 8 = l. 97: $[\text{isib}] \text{an}\text{-ki}\text{-am}_3$.

iv 9 = l. 98: du₁₁-ga-a[m₃].

Colophon: Cf. Delnero 2006:1909. Lire we-du-li-bur (pour ce nom propre, cf. Stamm 1939:155). Un colophon identique est attesté dans YOS 22, 19.

YOS 22, 9 = ŠA, texte SS (Klein 1981)/ X₁₄ (Delnero 2006).

F. 2 = l. 60: tumu u₁₈-lu-^ˈbi^ˈ-ta ^ˈni₂^ˈ-bi-a ^ˈhu^ˈ-m[u-...].

F. 3 = l. 61: ^ˈhe₂-ni-gu₇^ˈ.

F. 6 = l. 64: h[e₂]-^ˈem^ˈ-ma-da-a[b-la₂].

F. 7 = l. 66: ^ˈgurgu₂-^ˈga₂^ˈ.

F. 13 = l. 73: kaskal dana ^ˈ15^ˈ-am₃ ^ˈšu hu^ˈ-un-^ˈni^ˈgen₂^ˈ.

F. 14 = l. 74: ^ˈsa^ˈg^ˈ-ur-^ˈsa^ˈg^ˈ-[^ˈgu₁₀-ne igi hu-m[u]-^ˈun-x-x^ˈ-a (-d[u₃-u]š-a serait possible; comp. Klein 1981:199).

F. 16 = l. 76: [...-^ˈg]u₁₀ ^ˈsul^ˈ ^ˈutu-^ˈa^ˈ?

F. 17 = l. 77: hu-mu-^ˈx^ˈ-[(x)]-^ˈKA^ˈ[(xX)]; hu-mu-d[a^ˈ-an^ˈ]-na^ˈg (Klein 1981:199) et hu-mu-^ˈun-di^ˈ?-KA (Delnero 2006:1901) sont d'après la copie tous les deux difficiles. ^ˈx^ˈ pourrait être en principe -dab₅-.

F. 18 = l. 78: ^ˈha^ˈ-ma-^ˈab-be₂^ˈ?-eš₂^ˈ?-a^ˈ.

F. 23 = l. 83: [...]-^ˈeb-ge^ˈ[(^ˈen)]; vu l'espace entre ^ˈeb^ˈ- et ^ˈge^ˈ, [he₂]-^ˈeb-ge^ˈ est plus vraisemblable que [he₂]-^ˈeb-ge^ˈ-[en].

"**F. 24**" = **l. 84:** Cette ligne ne figure pas dans la copie.

Rev. 1' = l. 88: [... h]u-^ˈmu-un^ˈ-[...].

Rev. 2 = l. 89: ^ˈmu-^ˈgu₁₀ ^ˈh[e₂-...].

Rev. 3' = l. 90: ^ˈhu^ˈ-mu-^ˈun-e₃^ˈ-[...] est sûr sur la copie.

Rev. 7 = l. 94: [...]-sa^ˈg pas copié. — ha-ma-ab-^ˈrig₇-ga^ˈ.

Rev. 11 = l. 98: ^ˈd^ˈ sul-^ˈgi dumu^ˈ.

YOS 22,10

Ce nouveau duplicat contient les lignes 84 sq. de ŠA: an-na aga ku₃-s[i₂₂ ...] / e₂-kur e₂ za-gin₃-na ^ˈg^ˈ[^ˈes^ˈg^ˈidru ...]; e₂ za-gin₃-na (au lieu de za-gin₃-na) est une nouvelle variante.

YOS 22, 11 = ŠB, texte gg (Castellino 1972:9-242)/X₂ (G. Haayer, mns. non publié).

Je donne les variantes par rapport au texte composite d'ETCSL.

L. 323: nu-mu-tub₂-ba-^ˈgu₁₀.

L. 326: mu da-ri₂-bi-im.

L. 328: kala-ga-[^ˈg]a₂.

L. 334: bi₂-in-si₃-ga⁴.

L. 335: ba-^ˈra^ˈ-ba-ra-an-il₂.

L. 336: ^ˈes^ˈg^ˈidru-ni para₁₀ nam-lugal-ta ba-ra-am₃-ta-e₁₁-de₃.

L. 338: za₃-bi-ir til-la ou za₃-bi i₃⁺-til-la.

L. 342: gud a₂ nu-gi₄-a (ETCSL) n'est pas attesté; B a gud a₂ ^ˈnun^ˈ ge₄-a, YOS 22, 10 am a₂ nu-ge₄-a.

L. 343: Glose di à DU.

L. 347: Glose di[?] à DU.

L. 383: mi-ni(-in raturé)-du₇.

Colophon: 72 mu-bi-im / iti gan-gan-e₃ u₄ "71"⁵-kam / mu sa-am-su-i-lu-na lugal-e^{1?}.

YOS 22, 12 = ŠE ll. 196⁶-257.

⁴ Remarquer en passant que bi₂-in-si₃-ga-am₃ (ETCSL) n'est attesté dans aucun duplicat; B a bi₂-si₃-ga-am₃.

⁵ Ainsi la copie. On peut hésiter entre 11 (le premier DIŠ est un "Kratzer"; c'est apparemment la solution adoptée dans YOS 22, où le texte est daté de "Samsuiluna ix 11" [p. xiv]) et 21 (DIŠ au lieu de U).

⁶ Sic, pas 186 (ainsi YOS 22, xiv).

Pour les ll. 242-257, v. en dernier lieu Klein/Sefati 2014:89-91 et 96-99, où notre texte (= M) a été pris en considération.

Je donne les variantes par rapport au texte composite d'ETCSL.

L. 199: ʾnam-lugal ʾnu-un-na-ta-an-šum₂.

L. 201: nu-un-ge₄.

L. 204: ar₂.

L. 207: šubtum (aBZL)/šubtu₆ (MesZL).

L. 208: muš miri-gen₇ (espace) nam-sul-ta la-ba-ġen-ne-en (ou la-ba-du-de₃-en).

L. 211: ma-da gu-ti-um sa-ga ġur-saġ-ġa₂-še₃.

L. 212: ʾmuš x x x ge₍₄₎-me-en ni₂-ġu₁₀ a₂⁷ KA su₃-ud. ʾxxx ʾn'est pas mir-gin₇ ba- (ainsi ETCSL).

L. 214: ʾdu₁₀ ʾšu [x (x)] ʾxʾ.

L. 222: ġeš meš₃-gen₇ (comp. meš₃-gen₇ dans Cohen 1976:144, AUAM 73.2202 f. 5).

L. 224: kuš^e egur_x^{ur3}.

L. 225: li-bi₂-LUM-a.

L. 227: YOS 22, 12 n'a pas saġ, mais (-)ka/KA (de même Cohen, loc. cit. rev. 4).

L. 228: YOS 22, 12 n'a pas ki-in-dar (attesté dans aucun texte publié), mais x-ʾDARʾ [...]; les autres duplicats ont KA.DA[R] Cohen, loc. cit. rev. 5) et [...] ʾxʾ⁸-DAR (N 6720:4'; cf. Peterson 2011:167 n° 141). Au cas où KA.DAR (ka-dar) recouvrirait ki(-in)-dar (harmonie vocalique et chute du /n/ en fin de syllabe; comp. ki-dar, discuté en dernier lieu dans George 2016:103), il serait tentant de lire dans YOS 22, 12 kan₄¹⁷-dar (kan₄ toutefois mauvais). Dans N 6720, [k]i-dar, [k]a-dar et [k]a_{n4}-dar seraient en principe possible. Cela impliquerait toutefois que les trois textes ont une graphie non-standard, ce qui serait assez curieux.

L. 231: La copie a egir U₄(.)ʾDUʾ (pas u₄-ʾdaʾ), lequel ne donne toutefois pas de sens.

L. 232: ġeš tukul-la-BI(.).NE(.).IR (-be₂-ne-er?) ʾx xʾ; les traces ne plaident pas pour ir-pag nuʾ- [...] (ainsi ETCSL).

L. 235: ma-ab-NE-eš; pour -ab- (pas niġen₂-niġen₂), cf. ll. 247 et 254.

L. 238: ʾkaʾ la₃-gen₇ rib-ba-me-en; comp. Išme-Dagan AB 116: enim du₁₀-ga niġ₂ la₃-gen₇ rib-ba saġ-e-eš mu-ni-rig₇.

L. 244: ša₃-ta ʾxʾ tal₂-tal₂; dans YOS 22, 12, le signe copié n'est ni dug₄ (ETCSL; possible dans le duplicat TCL 15, 14 vi 6'), ni kuš₂ (Klein 1989:300 et Klein/Sefati 2014:89). — ^dġeštin-an-ka-kam.

L. 248: mu ʾda-ri₂-ġu₁₀-še₃; cf. Klein/Sefati, loc. cit.

L. 249: ġe₂-WE-en-ši-DU; jeu de signes sur /ġeštu/, qui joue un rôle prépondérant dans tout le passage?

L. 251: Cf. Klein/Sefati 2014:90 avec n. 48.

L. 254: u₄-šakar-ra-na (espace) na-me (...).

L. 255: ġa₂ tigi₂^den-lil₂^dnin-lil₂-la₂.

Colophon: ʾ1 šuʾ-ši 4 mu-ʾbiʾ-im / [iti ...] ʾu₄ 12ʾ-kam / [mu ...]; comp. le colophon de YOS 22, 13.

YOS 22, 13 = ŠE 1-63

Je donne les variantes par rapport au texte composite d'ETCSL.

L. 2: šu du₇.

L. 3: su₄-su₄-na-ni.

L. 4: me me-te-na-ke₄.

L. 7: igi ʾdaʾ-a, avec glose i-gi daʾ en marge.

L. 10: su-bu MUŠ₂ (su-bu écrit sur la ligne).

L. 11: sipa ki-aġ₂-e.

⁷ Pour cette forme de A₂, comp. ll. 225, 232, etc.

⁸ -[i]n- est exclu.

L. 12: enim^d nin^ˀ-lil₂-la₂-ke₄.

L. 15: Pour cette ligne, v. Lämmerhirt 2012:11. La lecture (...) šud₃ za₃-mi₂-ġa₂ silim-eš₂ ga-du₁₁ (Ludwig 1990:33 [n. 40] et 35, ETCSL) n'est attestée dans aucun duplicat publié. TCL 15, 14:15 a sur la copie KA za₃-mim-ġa₂ KI.[T]UG₂ ga-DU, que Lämmerhirt lit sur collation šudu₃[!] (KA*) (...) silim[!]*-eš₂*[!] ga-du; sur la photo (CDLI P345538), il est difficile de trancher entre 'silim' et 'KI'. PBS 10/2, 7:15 a sur la copie (pas de photo) KA za₃-mim-ġu₁₀ KI.TUG₂ ga-DU, ISET 1, 158, Ni 4504 f.[!] 12' [...] 'x' ([K]A ou [K]A[xX] également possibles) za₃-mi[m-...] et CBS 10402 (CDLI P265619) l. 3' šudu₃ za₃-mim-ġu₁₀ 'DI'[?] [...]. Dans YOS 22, 13, je vois 'KA[xX]⁹ za₃-mim-ġa₂ DI/KI-x-TUG₂/ŠE₃ ga^ˀ-du₁₁^{du} (ou ga^{du11}du); du et du₁₁ sont écrits sur la ligne.

L. 17: diġir-re-e-ne.

L. 18: /šaneša/(-a) est orthographié de manière divergente selon les duplicats; cf. Klein 1982:305 n. 53. Dans YBC 7152 (= YOS 22, 13), il voit diġir ša₃-NE-SUĤUŠ (glose DI sous NE); le signe n'est toutefois pas un bon SUĤUŠ, et SUĤUŠ ne donnerait pas de sens ici. Je n'excluais pas qu'il faille lire ša₃-NE¹⁰-ša₄^{ša[!]?} (ša[!] sur la ligne et accolé à ša₄).

L. 20: Pour les signes lus gur₄-gur₄[!] dans ETCSL, cf. Lämmerhirt 2012:11 avec n. 82; YOS 22:13 m'est obscur, mais kur₄-kur₄ semble très difficile.

L. 21: ^dġeštīn-an-ka-ta.

L. 22: 'tigi₂'.

L. 23: YOS 22, 13 a sig-DAR, PBS 10/2, 7:23 sig-še₃⁻.

L. 24: N'était-ce 'x'-gid₂-da dans PBS 10/2, 7:24, je lirais 'ma[?]/ba[?]-li^ˀ-da (cf. li "se réjouir") ou 'gu₅[?]-li^ˀ-da. -da est suivi de deux signes qui pourraient être une glose écrite sur la ligne, mais dont le sens m'échappe. ša₃ ten (cf. li) serait en principe possible, mais ŠA₃ et TE diffèrent des autres occurrences de ces signes dans YOS 22, 13 (cf. ll. 4, 8 et 18).

L. 27: kaskal(-)ma₂ (aussi PBS 10/2, 7:27). — DU-ġa₂ (aussi PBS 10/2, 7:27).

L. 28: 'ġen-na^ˀ-ġu₁₀.

L. 34: tigi₂. — Glose bi sous bi₂-.

L. 40: nu-ba[la]-'e^ˀ-da.

L. 42: sa[ħar-r]a-kam.

L. 43: 'diġir-re-e-ne^ˀ-kam.

L. 45: nu-mu-si₃-si₃-ga.

L. 51: 'an^ˀ-ga-ba-ġal₂-la.

L. 53: tigi₂.

L. 60: ħe₂-en-na-du₁₂.

L. 61: Glose ri-in sous LAGAB. — sud⁻-sud⁻-da-bi.

Colophon: 1 šu-ši 3 mu-bi-im / iti gan-gan-e₃ u₄ 20-kam / mu sa-am-su-i-lu-na lugal-e.

YOS 22, 14 = Išbi-Erra C.

Je relève les divergences/variantes par rapport à Hallo 1966b:242-244 et au texte composite d'ETCSL. J'ai adopté la numération d'ETCSL, quoique imprécise, mais la même chose vaut aussi pour celle de Hallo 1966b.

F. 1 = l. 1: 'ul-še₃ pa₃' (pas pa₃-da).

F. 2 = l. 2: in-nin₉-ra.

F. 6 = l. 6: munus saġ(-)bar gunu₃ (pas saġ maš); pour saġ(-)bar gunu₃, cf. PSD B 100 s.v. bar A 4.1.4.

F. 13 = l. 13: Le nouveau duplicat N 3789 + (photo dans Peterson 2011, pl. 32 et CDLI P278782) l. 12' a eš-bar ša₃ ka[lam-...], pas eš-bar du₁₀ 'kalam^ˀ-ma-kam. Je n'excluais pas que le du₁₀ soit un ŠA₃ mal copié.

F. 14 = l. 14: La copie a si 'sa₂ x' ('x' n'est pas 'iri'); N 3789 + l. 13' a si sa₂ ame₂.

⁹ Probabl. pas 'KA'.

¹⁰ La glose DI est inattendue, car rien ne plaide sinon pour une lecture ša₃-de₃-ša₄.

F. 17 = l. 17: bar-sud[̄] min-[̄]am₃.

F. 19 = l. 19: e₂-an-[̄]na^{!?}-du₇.

F. 21 = l. 21: Après me[̄]gal-di[?], la copie a plusieurs signes que je ne puis déchiffrer (pas gu).

F. 22 = l. 22: Au lieu de su-ub-x, la copie a KA KAM[̄]x[̄]; K[A] est également assez vraisemblable dans ISET 1, 127, Ni 4058:1' (Zólyomi 2003 propose toutefois [̄]su). — zi-[̄]da[̄]-na(-)x (pas -ka) e₂ an-[̄]na-kam[̄]; pour x, un mauvais eš₃ serait à la limite envisageable, mais le signe diffère des AB du rev. 20 = l. 34.

Rev. 1 = l. 24: e₂-[̄]an-na-x[̄].

Rev. 3 = l. 26: ša(-)mu[̄] mah[?] x[̄] ^dna-na-a[̄] ama-lu[?] (= amalu?) nu[̄]u₈-geg-e; pour ama-lu₍₂₎ = amalu, cf. Ceccarelli 2016:141 sq. avec n. 557.

Rev. 5 = l. 29: [̄]ša₃ umuš[̄] zi ša₃ arḥuš[̄] tum₂-ma (comp. l. 31). — [̄]šu x [(x)](-)ḡa₂[̄]-ḡa₂ (comp. l. 31).

Rev. 6 = l. 30: šu[̄] [̄]xxxx[̄].

Rev. 7 = l. 31: [̄]ša₃ umuš[̄] zi ša₃ arḥuš[̄] DU KA (!) (comp. l. 29). — [̄]šu x[̄] [...] [̄]ḡa₂ (comp. l. 29).

Rev. 20 = l. 34: kul-[̄]aba₄^{ki}-ta in-nin₉-ra[̄].

Rev. 21 = l. 35: ze₄-e a-ra-zu-bi[̄] xx[̄] ze₄-e ši-im-[̄]da-x[̄]-be₂-en.

Rev. 22 = l. 36: nam ḥe₂-[̄]sa₆. — La copie a plutôt saḡ-gegge[̄]-bi-me-en.

Rev. 23 = l. 37: in-[̄]nin₉-na[̄] saḡ[?]; lire i₃-li-eš "comme de l'huile fine", pas zal-le-eš.

Rev. 15 = l. 39: [̄]x(-)x[̄] (pas KA[?]).

Rev. 16 = l. 40: [̄]u₄^{!?} ul-še₃. — [̄]ze₄-e(-)x[̄] (pas NE[?]).

Rev. 19 = l. 43: tigi₂.

YOS 22, 15 = Išme Dagan J, version B.

Photos dans Kramer 1989:115*. Pour la littérature secondaire, v. Attinger 2015b.

Je relève les divergences par rapport à Klein 1998:206 sq./ETCSL.

F. 3 = l. 3: La copie et la photo ont nu-um-dun₅-na-am₃, pas nu-um-[̄]ši[?]-dun₅-na-am₃ (ainsi Klein 1998:210 avec hésitation, accepté par ETCSL).

F. 6 = l. 6: La copie et la photo ont ^ddumu[̄]-z[i] gu₃ (comp. Hallo 1966a:244), pas ^ddumu-z[i-d]a gu₃ (Klein 1998:206 sur collation, accepté par ETCSL); comp. la l. 8.

F. 8 = l. 8: La copie et la photo ont ^ddumu-z[i] g[u]₃, pas ^ddumu-z[i-x] g[u]₃; comp. la l. 6.

F. 11 = l. 11: ša-mu-na-[̄]x[̄]-[x] (-[̄]x[̄] - n'est probabl. pas -a[b]-); le ša- est laid sur la copie, mais correct sur la photo.

F. 12 = l. 12: Sur la copie, ga-[̄]mu[̄]- et š[a]-[̄]mu[̄]- sont également possibles; sur la photo, je vois plutôt ga-[̄]mu[̄]- (comp. Hallo 1966a:244).

F. 14 = l. 14: ša-mu-ra-ni-[̄]ib[̄]-[be₂] (comp. Hallo 1966a:244 et Klein 1998:206) est correct (différemment ETCSL).

F. 15, 17 = ll. 15, 17: in-nin₉.

F. 17 = l. 17: [̄]ku₄[̄]-[r]a-[̄]zu[̄]-n[e].

F. 20 = l. 20: ša-mu-u₈-[d]a-[ḥu]l₂-[̄]le[̄] (comp. Hallo 1966a:244).

F. 22 = l. 22: Sur la copie et la photo, le premier signe ressemble davantage à u₈ qu'à siki (comp. Hallo 1966a:244 et Kramer 1989:117* n. 10).

YOS 22, 16-21 = Lipit-Eštar A (Delnero 2006:1910-1961).

YOS 22, 16 = Lipit-Eštar A, texte X₇.

F. 1' = l. 45: [...-e]n.

F. 3' = l. 47: [...-m]a[?]-me-en.

F. 4' = l. 48: ḥur-saḡ g[al...].

F. 6' = l. 50: Sur la copie, le signe lu[̄]NI[?] pourrait être un mauvais n[i₂].

Rev. 1 = l. 60: ḥe₂-du₇-[̄]me[̄]-e[n].

Rev. 3 = l. 62: [...]-me-e[n].
 Rev. 4 = l. 63: [h]e₂-ĝal₂.
 Rev. 6 = l. 65: ṛga¹-ara₃ s[āĝ-me-e]n.
 Rev. 7 = l. 66: nu-ṛdag¹-ge-b[ī-me-e]n.
 Rev. 8 = l. 67: gal-gal-l[ā- ...] (-me-en pas copié).
 Rev. 10 = l. 69: al-di[m₂-...] (comp. X₆); pour GIM, cf. l. 74.
 Rev. 11 = l. 70: ^dli-pi₂-[i]t-ṛeš₄-tar₂.
 Rev. 13 = l. 72: zu₂ keš₂-še₃-[...].
 Rev. 16 = l. 75: gar₃ dar-ṛra¹-me-ṛen¹.
 Rev. 17 = l. 76: [sa]ĝ¹-kal¹ NA₄ peš¹-peš¹-a-me-ṛen¹.
 Rev. 18 = l. 77: [^{kuš}e]eg]ur_x.

YOS 22, 17 = Lipit-Eštar A, texte X₈.
 F 1' = l. 53: [... ga]ba ṛdab¹-ba-me-ṛen¹.
 F. 6' = l. 58: ^dPA.TUG₂ (= ^dnuška).
 Rev. 6 = l. 65: [g]a-ara₃.

YOS 22, 18 = Lipit-Eštar A, texte X₉.
 F. 5 = l. 67: ṛgal¹-gal-la-me-en est sûr.
 F. 8 = l. 70: ^dli-pi₂-it¹-eš₄-tar₂.
 F. 10 = l. 72: nu-tuḥ-u₃-me-en.
 F. 13 = l. 75: gar₃ dar-e-me-en est sûr sur la copie.
 F. 14 = l. 76: peš₅-peš₅-a-me-en.
 F. 15 = l. 77: La copie a ur₃ (pas ĝa₂).
 F. 22 = l. 84: ṛĝalga¹ sud¹.

YOS 22, 19 = Lipit-Eštar A, texte X₂.
 Ll. 1-11: Pas de -me-en sur la copie.
 i 2' = l. 13: [hi]-li du₈-ṛdu₈-me-en¹.
 i 4' = l. 15: [a₂ il₂]-ṛla¹ šu-si sa₆-ṛsa₆-me-en.
 i 5' = l. 16: Reste de sa₆ au début de la ligne.
 i 8' = l. 19: [... ku]r-ṛra¹.
 i 9' = l. 20: ṛu₁₈¹-lu.
 i 10' = l. 21: [...]-ga nam-ṛlugal-la¹-me-en.
 i 11' = l. 22: ki-g[ub].
 i 13' = l. 24: ṛbi₂-gen¹ (ṛgen¹ est sûr sur la copie).
 i 14' = l. 25: [...] ṛx¹ [(x)] ṛx-ni-me-en¹.
 i 15' = l. 26: [...] ṛĝidru ma¹-ni-x¹; -ṛšum₂¹ semble exclu, un mauvais ṛšu¹ serait envisageable.
 i 17' = l. 28: [...] ṛmu-un¹-tar.
 i 18' = l. 29: [...] ṛšeg₁₂¹ [keš₃]^{ki!?}-ṛa¹?-ta¹!?.
 i 21' = l. 32: Les deux DE₂ sont très incertains.
 i 22' = l. 33: [...] ṛx¹-ga-ṛna¹-[me-e]n; ṛx¹ ne ressemble pas à ṛša₃¹.
 i 23' = l. 34: [...] ga]l mu-ṛun¹<-da>-ṛan¹?-[ri].
 i 24' = l. 35: [...] ^den-ṛki-kam¹?-m[e¹-en].
 i 26' = l. 37: [...] ṛTUG₂¹ NAM [...].
 i 27' = l. 38: [...] -in-ṛx¹-[x].
 ii 3 = l. 52: [...-r]a ṛmuš₃¹ (pas de lacune entre -r]a et ṛmuš₂¹) nu-ṛx¹-bi-me-en. Sur la copie, ṛx¹ ressemble plus à ṛKU¹ qu'à ṛDIB¹. En lisant ṛtu₉¹, on ne serait pas loin de la leçon nu-tum₂-bi-me-en de X₆ et X₇.
 ii 5 = l. 54: [sun₅-su]n₅¹-ṛna¹ giri₁₇.
 ii 6 = l. 55: [šud]u₃-ṛde₃¹ est sans autre possible. — [gub-b]a-me-en.

- ii 8 = l. 57: ir₂-zu-ne; ir₂-zu est une graphie non-standard de a-ra-zu. — ^dnin-^lil₂ ħul₂-e^l-d[e₃][?].
- ii 9 = l. 58: ^rgub^r-ba-m[e-en].
- ii 11 = l. 60: ^rDU-e^r (DU = kaš₄^r ou suħuš^r).
- ii 14 = l. 63: EN<.LIL2>^{ki}-še₃.
- ii 23 = l. 72: ^rda^r-ad-ra (= da-da-ra); AD a une forme plutôt récente.
- ii 24 = l. 74: ^rme₃^r (pas "^rme₃-a^r?").
- ii 27 = l. 77: ^rKI^r.LU.ŠE₃^r(KU).NIĜ₂-bi-me-en.
- ii 30 = l. 80: [^{ku}]^{s?}EDIN.
- ii 32 = l. 82: tuš est correct sur la copie.
- ii 33 = l. 83: Pour la forme de LA, comp. par ex. ll. 59, 88 et 89.
- ii 34 = l. 84: [(x)] ^rx^r avant ĝalga ([dim₂-m]a serait possible).
- ii 36 = l. 86: ^{ges-tu}⁹ ĝeštu daĝal-^rme-en^{!?}.
- ii 37 = l. 88: ĝal₂-la-me-en; v. ad ii 33.
- iii 1 = l. 89: ^rda-ri^r nu-ħa-la-m[a[?]-me-en].
- iii 4 = l. 92: Il y a des traces illisibles sur la ligne en retrait.
- iii 5 = l. 93: [...-u]š a-^rna^r mu-^rda^r-[...].
- iii 7 = l. 94: [nun]^dli-pi₂-it-eš₄-tar₂-e^r est sûr.
- iii 8 = l. 96: bi₂-e₃ (espace) [(x)]-^rx^r (probabl. traces de -me-en).
- iii 13 = l. 101: u₄ ul-la₂-am₃ gu₂-^rda^r ħ[u][?]/-^rx^r-un-^rNU₂-x^r. NU₂ est probabl. une graphie non-standard de la₂ (assimilation de /l/ au /n/ précédent et₃, s'il faut lire nu₂, harmonie vocalique), conditionnée sémantiquement; comp. ħu-mu-^rni-na[?] dans YOS 22, 20 = X₁₂.
- iii 14 = l. 102: ki-nu₂ niĝ₂ du₁₀ niĝ₂ ^rki ħul₂^r-la-^rx^r.
- iii 17 = l. 105: lugal niĝ₂ [si-s]a₂ pa e₃-^ra x^r[(^r-x)]. ^rx^r n'est pas AK ou KA; -^rkam^{!?} serait à la limite envisageable (comp. ^rkam₃^r-me-en dans YOS 22, 20 = X₁₂).
- iii 19 = l. 107: -me-[en] pas copié.
- Colophon:** [mu-bi-im ...] / ^rtil₃^r-[la^dnisaba] / ^ru₃^dħa-ia₃^r / igi^d^rnisaba^r / ^rsa₆^r-ga ^rwe-du^r-l[i-bur]; comp. le colophon de YOS 22, 8.

YOS 22, 20 = Lipit-Eštar A, texte X₁₂.

F. 1' = l. 81: [igi-ĝa]l₂[?](-)^rx^r [...].

F. 4' = l. 84: ĝalga sud^r.

F. 5' = l. 85: niĝ₂-na-me (...) ^rkiĝ₂-kiĝ₂-e^{!?}-me-en (comp. YOS 22, 18 = X₉).

F. 10' = l. 90: ^rsi^r [sa₂-me-e]n.

F. 11' = l. 91: gal-^rzu^r-m[e]-^ren^r.

F. 12 = l. 92: ^rsu^r ka[lam-...].

F. 13' = l. 93: ^rniĝ₂-ge-na^r<-ĝu₁₀>-uš a-na mu-^run[?]-[...]; -^rna^r- est sûr sur la copie.

Rev. 1 = l. 94: ^dli-pi₂-it^r-eš₄-^rtar₂^r-[m]e-e[n ...].

Rev. 3 = l. 96: ^rniĝ₂^r-z[i ...].

Rev. 4 = l. 97: ^rdumu^r ^den-lil₂-la₂^r-[me-en].

Rev. 5 = l. 98: ki-^rtuš NE[?](du₁₇[?]) k[u₃[?] ...].

Rev. 8 = l. 101: ħu-mu-^rni-na[?]; comp. ħ[u][?]/-^rx^r-un-^rNU₂-x^r dans YOS 22, 19 = X₂.

Rev. 9 = l. 102: ^rki^r-nu₂ (correct) niĝ₂ du₁₀ ša₃ ^rħul₁^r-le-^rde₃^r.

Rev. 12 = l. 105: [...] ^rkam₃^r-me-en (= AK-a-me-en); comp. ^rkam^{!?}-[...] dans YOS 22, 19 = X₂.

Rev. 13 = l. 106: [...]-^run-pa₃^r est sûr; pas de lacune après -^rpa₃^r.

YOS 22, 21 = Lipit-Eštar A

Le rev. i' contient les ll. 57-64, le rev. ii' 85[?]-92.

Variantes par rapport au texte composite de Delnero 2006:1918-1961:

Rev. i' 3' = l. 59: ki^r-ur₃-ra [...].

Rev. ii' 2' = l. 86: [ša₃ sud-d]a.
Rev. ii' 3' = l. 87: niġ₂ buru₃-**GAM**-da.
Rev. ii' 6' = l. 90: enim si sa₂-me-en.
Rev. ii' 7' = l. 91: a₂ aġ₂-e.
Rev. ii' 8' = l. 92: le signe précédant du₁₀ n'est ni mu-, ni -e-, ni -un-.

YOS 22, 22 = Būr-Sîn B, texte A; B = ISET 1, 110, Ni 4050.

Je relève les divergences par rapport à la translittération de Hallo (1966a:246 sq.); la numération est celle de Hallo.

F. 1: 'x' (...) AŠ-ni **dib** (aussi B); comp. l. 6.

F. 2: saġ [il₂] 'IGI'.DU (cf. B).

F. 3: nu-'di'?

F. 6: AŠ-a-ni **dib**; comp. l. 1.

F. 7: [e]š₃.

F. 9: bi₂-in-'ġar'.

F. 10: 'ša₄' (aussi B).

F. 11: ([x]) 'x-a-ni' gu₂-da (...); 'x' pourrait être KU₄, TU ou SAR. B a clairement [...] 'x'-a-ni.

F. 12: [...] 'KA' mu-na'-ab-sa₆-ge'.

Rev. 1': Précédant le rev. 1', il y a des traces illisibles. — iri a₂ ma[h] [...].

Rev. 2': saġ-keše₂-bi 'x' [...] 'x'.

Rev. 5' sq.: La copie a ša-, pas ga-.

Rev. 7': ga-ra-ab-sud-sud-'x' (probabl. pas -'ud').

Rev. 9': en nam tar-re zu 'AN' [x(x)] 'x'-me-en; B a [e]n 'nam' [...-e]n^dutu^den-l[il₂'-...], la l. 10' faisant défaut.

Rev. 11': su kalam-ma mu-e-du₁₀.

Tr. inf. 12': [^dbur-^dsue]n (comp. B).

YOS 22, 23

Non traité. La copie de N. Brisch et la translittération de M.E. Cohen (2017:24-26) diffèrent souvent sensiblement l'une de l'autre, mais en l'absence de photo, il est difficile de savoir où gisent les imprécisions. Noter seulement qu'il faut toujours lire^dsin-i-**din**-nam (l. 3, etc.).

YOS 22, 24 = Innana C, texte Ga.

Je relève les divergences par rapport à Sjöberg 1975 (178/180 et 202 sq.) et ajoute la translittération des ll. 30 sq., non mentionnées dans Sjöberg.

F. 2 = l. 15: ab-diri est sûr.

F. 3 = l. 16: 'du₆-du₆-**dam**', [...]-'še₃ ġar' (rien entre -'še₃' et 'ġar').

F. 7 = l. 20: [e-ne-d]i; **entre -ni et ^{kuš}, la copie a un tab ligaturé avec kuš; la photo est peu claire.**

F. 8 = l. 21: [x(x) d]a-'da-ra' (traces illisibles) su 'x' [...].

Rev. 2' = l. 25: [...] 'gaba' nu-tu-[lu].

Rev. 4' = l. 26a: [x] 'x' nin₉ x¹¹ x gal 'ga'-a[n]²-'ze₂'²-[er(?)] 'xx' BU; G + Gb a [x] 'xxx(x)' [...] gal ga-an-ze₂-er' su bur₂-ru 'x' [...].

Rev. 6' = l. 27¹²: (...) lu₂-erim₂-'ġal₂ **bar-us₂**' lu₂ [x] 'x'.

Rev. 7' = l. 28: (...) u₃-ba-ra-aḥ (sûr) ki-in-'du' u₂'² **ba-'U₄**'.

Rev. 9' = l. 30: AŠ-a-ni maḥ niġ₂ kaskal si lu₂ sa₂ di lu₂ gu₂ du₃-a GURUM.GURUM; AŠ(-a)-ni (pas šita₃) aussi dans A et MS 2647:1 (photo dans CDLI P251675).

¹¹ Ou GUL+x.

¹² Pour les ll. 27-29, v. Sjöberg 1975:180.

Rev. 10' = l. 31: in-nin ħu-ri₂-in^{mušen} lu₂ šu^{!?} nu-bar-re pa-bi kur gib-ba (pour la forme de gib, cf. Mittermayer 2006:101 n° 250 citant NL 273 N₃). MS 2647:2 a également (...) pa-bi kur gib-^rba[?].

YOS 22, 25-26 = InEb. (Delnero 2006:2291-2359).

YOS 22, 25 = InEb., texte X₁.

F. 4' = l. 8: ^rge₄'-erim₂-ĝ[al₂] est assuré (< gu₂-erim₂, avec harmonie vocalique).

F. 5' = l. 9: Pas de lacune après ze₂.

YOS 22, 26 = InEb., texte X₄.

1' = l. 120: ^rim^r - est exclu; [i]l₂-la (comp. M₁) serait possible.

2' = l. 121: Ici aussi, im- semble difficile.

4' = l. 123: lu copié KU.

8' = l. 127: -DI- (= -de₃-) est pratiquement exclu sur la copie.

YOS 22, 27 = EJN, texte X₅ (Delnero 2006:2239-2290; v. aussi Ceccarelli 2012).

F. 2' = l. 52: tum₂-^rma^r.

Rev. 1 = l. 54: gaba-šu-^rĝar^r nu-tuku.

Rev. 3 = l. 56: La copie a TUG₂-ra (pas engur-ra; comp. la ligne suivante), us₂-sI (pas us₂-sa).

Rev. 4 = l. 57: abzu₂.

YOS 28-30 = Enlil A (Delnero 2006:2109-2172; v. aussi Attinger 2014/2015).

YOS 22, 28 = Enlil A, texte X₆.

F. 1 = l. 71: il₂ est sûr sur la copie.

F. 9 = l. 80: an est sûr sur la copie.

F. 12 = l. 83: šudu₃(KAxŠU).

Rev. 2 = l. 91: kisal est correct.

Rev. 3 = l. 92: tum₃ est sûr sur la copie.

Rev. 7 = l. 96: si₁₂ est sûr sur la copie.

YOS 22, 29 = Enlil A, texte X₅.

F. 7 = l. 47: TU₆-de₃ [...] (contamination pas la ligne suivante).

F. 8 = l. 48: TU₆.TU₆⁻-bi.

F. 9 = l. 49: bar-^šu šub-bu-de₃.

F. 15 = l. 55: niĝ₂-ge₁₇-ga.

Rev. 1 = l. 59: ^šita ku₃-ge d[u₇-...].

Rev. 8 = l. 66: ^riri[?] pas copié. — ši-im-mu-e-[(du₃)]-du₃-am₃.

Rev. 9 = l. 67: su₂-a.

Rev. 10 = l. 68: [... muru]b₄-ba dur-an-ki.

Rev. 12 = l. 70: ^{NA4}za-gin₃-na-kam.

Colophon (Delnero 2006:2141): Lire e-tel-pi₄-^dmarduk.

YOS 22, 30 = Enlil A, texte X₈.

F. 1 = l. 156: enim-ma ^ša₃-ga-kam (peut-être contamination par la l. 161: enim-ma-ni (...) ^ša₃-ga-kam).

F. 9 = l. 164: nam tar-r[e][?]; -še₃ pas copié.

YOS 22, 32

Photo dans CDLI P301717.

YOS 22, 33 = Nungal A, texte X₁ (Delnero 2006:2360-2395; v. aussi Attinger 2003)

F. 2 = I. 2: e₂-eše₂, an^{1?}-ki-a.

F. 3 = I. 3: ^{AN}usan₆^{1?} (AN est sûr sur la copie), ru-gu₂ (pas ru-ru-gu₂).

F. 4 = I. 4: La copie a **lugal** nu-^{1?}zu^{1?} (BA)!

F. 7 = I. 7: Les traces après ^{1?}e₂ zi^{1?} sont d'interprétation difficile, mais le 'DU' final est exclu sur la copie.

F. 8 = I. 8: ^{1?}e₂ A^{1?}. [ENGUR(?)] (^{1?}x^{1?}) ru^{1?}-gu₂; le ru^(1?) est très bizarre, et je n'exclurais pas qu'il faille plutôt lire lu₂^{1?} ru-gu₂. — [erim]-^{1?}e^{1?} bar AK (pas de lacune après AK).

F. 9 = I. 9: ^{1?}e₂^{1?}, ^{1?}ša₃^{1?}-bi nu-zu^{1?} (lu₂ omis).

F. 10 = I. 10: La copie a "GAG"-ga^{1?} au lieu de ^{1?}da₆^{1?}-ga; le "GAG" est probabl. la fin du TAG, mais aucune lacune n'est indiquée, et da₃ ne peut en conséquence être exclu.

F. 11 = I. 11: an-ne₂ est sûr sur la copie.

F. 12 = I. 12: ^{1?}uš₈^{1?} ("engar^{1?}") est sûr sur la copie.

F. 13 = I. 13: ^{1?}sig₇^{1?} pas copié, il₂-la presque entièrement cassé.

F. 14 = I. 14: La copie a ^{1?}lu₂^{1?} nu₂-a (pas lu₂-^{1?}še₃^{1?} nu₂-a).

F. 16 = I. 16: a-[šal]-^{1?}bar^{1?}-bi, ka-ša-an-ša-ša^{1?}-^{1?}de₃^{1?}.

YOS 22, 34 sq. = Sîn-iddinam à Ninisina.

Pour cette composition, v. aussi Brisch 2007:75-77 et 142-156 (édition) et les commentaires importants de Peterson 2016:167-172.

YOS 22, 34 = Sîn-iddinam à Ninisina, Texte Un 2.

Je relève les divergences par rapport à Brisch 2007:148-151.

F. 7 = I. 7: Glose niĝ₂ sous le KID de U₄.KID = niĝar.

F. 9 = I. 8: [a-z]u (traces minimes). — nam-til₃-la-bi-^{1?}x^{1?} (pas -š[e₃]) [x(x)]-ge₄-ge₄.

F. 12 = I. 11: La copie a **urdu^{1?} (très laid) na^{1?}-ab^{1?}-be₂-a.**

F. 14 = I. 13: zi-^{1?}ĝu₁₀^{1?}-**šu** nu^{1?}-^{1?}še^{1?}-be₂-^{1?}de₃^{1?}-en. Remarquer entre parenthèses que cette leçon aurait dû figurer dans le texte reconstruit. Aucun texte n'a gu₂-ĝu₁₀ nu-šub-bu-de₃-en (gu₂-ĝu₁₀ est restitué), et nu-^{1?}šub^{1?}-bu-de₃-en^{1?} en Un 1 pourrait être une graphie non-standard de nu-še-be₂-de₃-en (harmonie vocalique). — **nu-mu^{1?}-^{1?}da^{1?}-ku i₃-kiĝ₂-kiĝ₂[-x]**.

F. 15 = I. 14: La copie a -ma (pas -da), ce qui ne donnerait toutefois pas de sens.

F. 16 = I. 15: Le premier signe a été copié MU (un MU différent, il est vrai, des autres MU du texte), pas SISKUR; la lecture siškur^(1?) est toutefois probabl. correcte. — xx suivant keše₂ est une glose à keše₂ écrite sous la ligne, en signes de taille normale, et devant être lue e/ik-ši (comp. Hallo 1976:216).

Rev. 1 = I. 16: La copie a clairement NIĜ₂ (ainsi Hallo 1976:216), par -[r]a^{1?} (Brisch 2007:150).

Rev. 2 = I. 17: La copie a ^{1?}x^{1?} (-^{1?}e^{1?} difficile, ^{1?}sa₂^{1?} exclu) **im**-^{1?}si₃^{1?}-si₃-ge (comp. Hallo 1976:216).

Rev. 4 = I. 19: Glose ka à kalam (de même Hallo 1976:216). — **La copie a ^{1?}šu^{1?} x-ba-[...], pas la-ba-[...]** (Brisch 2007:151); comp. Hallo 1976:216.

Rev. 5 = I. 20: La copie a dib^{1?}, pas dib₂.

Rev. 7 = I. 23. Cf. Peterson 2016:170. La copie a ^{1?}x^{1?}-NI, ^{1?}x^{1?} pouvant être [U]M (= [de]hi₂). Il y a les restes d'une glose sous ^{1?}x^{1?} ([x]-^{1?}hi^{1?} pas exclu).

Rev. 8 = I. 24: La copie a dab (pas dab₅); de même Hallo 1976:216.

YOS 22, 35 = Sîn-iddinam à Ninisina, Texte Un 3.

F. 3 = I. 27: La copie n'a ni šid (Hallo 1976:216) ni šub (Brisch 2007:152), **mais probabl. LA** (comp. f. 5 = I. 29), lequel ne donne toutefois pas de sens.

F. 4 = I. 28: La copie a u₂-bi (suivi d'une rasure), pas u₂-šem; de même Un 1 (v. Peterson 2016:171). — 'edin¹³' (pas edin-na); comp. Hallo 1976:218.

F. 13 = I. 37: La copie a KU(-)u₄-de₃, pas túg[?] u₄ arḫuš[?] (Brisch 2007:153).

F. 14 = I. 38: na- est sûr sur la copie.

F. 15 = I. 39: 'ama[?] a-zu[?]' (Brisch 2007:154) est exclu sur la copie.

F. 16 = I. 40: ġe₆-e (pas ġe₆-a-e).

Rev. 1 = I. 42: [bur]u₅^{mušēn} 'šu' (v. déjà Peterson 2016:172 et Attinger 2017).

Rev. 2 = I. 43: Le signe lu ur₂ est sur la copie identique aux arḫuš de la f. 9 (= I. 33) et du rev. 6 (= I. 47); un mauvais ur₂ n'est toutefois pas exclu.

Rev. 5 = I. 46: Le premier signe copié pourrait être un NIĠIN₂ (comp. Peterson 2016:172 à propos de Ni 1).

Rev. 6 = I. 47: La copie a **MI[?](.)ZUM** (pour MI, comp. f. 1 = I. 25); le sens m'échappe. — La copie a -dab₅-, pas -dib- (de même Un 1).

Rev. 9 = I. 52: Avant ḫu-mu-un-til₃-le, il y a de la place pour quatre ou cinq signes.

YOS 22, 36-38 = Šin-šamuḫ à Enki.

Pour cette composition, v. aussi Kramer/Maier 1989:95-98 et 238 sq. (traduction); Böck 1996:12-20 passim (traduction partielle, discussion); Böck 2013:40-42 (traduction).

Je relève les divergences par rapport à Hallo 1968:82 sq. et 84. A = YOS 22, 38; B = YOS 22, 36; C = YOS 22, 37.

L. 3: B a <ġeš>-tu⁹ ġeštu, an-da(-)'x' / nam ba-an-tar.

L. 5: igi-ġal₂ ba-ab-**BU[?]**-[x].

L. 10: mu-e-ni-k[u₄[?]-x(-x)].

L. 13: A a di nam-da₆-ga-ġu₁₀ [...], B di nam-ġu₁₀ 'kur₂[?] ba[?]-[x(-x)].

L. 14: B a peut-être 'mu-e[?]-DU¹³' (AB). Les deux duplicats (A et C) ont di lul-la (pas ki-lul-la). — il₁(sic)-la-en (A).

L. 15: Dans les deux duplicats (A et C), je vois plutôt za₃-**ga[?]** nu-mu-da-x/'x' (pas pa₃).

L. 17: zaraḫ, pas "sag-siġ-šè" (v. déjà Böck 1996:14 et 2013:41).

L. 18: Plutôt 'babir₂' que 'babir'. — **deḫi₂-e** ba-ab-**dab**-be₂-en (comp. Böck 1996:13 et 2013:41).

L. 19: <ġeš>šutul₅¹³-bi.

L. 21: gu₂ ki(-)šu ba-la₂.

L. 25: Lire niġ₂ mu-zu-zu-a na-ġa₂-aḫ-še₃⁻ (v. Böck 1996:13 et 2013:41).

L. 32: LU₂x**KAR₂-še₃⁻** nam-MU.

L. 33: nam-ma-e-'x'-en (comp. déjà Attinger 1993:587).

L. 34: nu-mu-'x'[-(x)] (pas -'ge-ge').

L. 35: nu-ub-ta₃-**ge¹³**-'x'); -ge serait très laid sur la copie.

L. 36: ġeš **libir** (Böck 1996:15¹³). — C a à la fin de la ligne 'xx' [...]; tant mú-a[...] (ainsi Böck 1996:15 n. 20) que GAM (ainsi Hallo 1968:84 pour le premier signe) sont exclus sur la copie.

L. 37: Dans A, lire certainement ma₂<-gid₂>-da.

L. 39: Dans B, lire probabl. nu-gub-be₁ (espace) 'x'(-)ba-'x'-[...], pas nu-gub-be-'en'[?] (Hallo 1968:84; comp. Böck 1996:16 n. 20).

L. 46: A a **dib**-mu-da, C DIB₂-ma-a[b].

L. 47: B a ki **ABxX[?]-da-**ġu₁₀[?] (pas ki-'ru'-da-ġu₁₀). — A a **arḫuš**-ġu₁₀ šu te-ba-ab.

L. 53: C a šu-bar(MAŠ)-**ra** 'saġ-ki'⁻-tum₂ mu-'un-x'.

YOS 22, 39 = CKU 2, X5.

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

¹³ Elle est revenue à la lecture <ġeš>u₃ dans TUAT NF 7 (2013:41 avec n. 190).

YOS 22, 40 = CKU 1, texte X7 (face) et CKU 2, texte X6 (revers).

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

F. 14 = **CKU 1:16**: a-ab-du₃-du₃-am₃.

F. 23 = **CKU 1:26**: La copie et la photo ont ma-an-da (pour ma-an-de₆ [harmonie vocalique]).

F. 24 = **CKU 1:27**: bi₂-du₁₁ n'a pas été copié, mais est partiellement visible sur la photo.

F. 26 = **CKU 1:29**: La copie a clairement nu-ĝa₂-ʽĝa₂ʽ-de₃ (v. déjà Attinger 2012:360).

Rev. 13 = **CKU 2:13**: de₂ pas copié, mais parfaitement clair sur la photo.

Rev. 21 = **CKU 2:20 sq.**: La copie a (...) lu₂ ĝarza₂ nam-lu₂ (rien après -lu₂), la photo (...) lu₂ ĝarza₂ nam-lu₂-PA.X (Michalowski 2011:288 n. 21 propose PA.AN¹⁴).

Rev. 22 = **CKU 2:22**: ni₂-te-ni₂-ta (pas ni₂-te-ni₂-ta-a) li-bi₂-in-ĝar. — La copie a nu-ub-ta(!), la photo nu-ub-ta-an-gub (pas nu-ub-an-gub).

Rev. 26 = **CKU 2:26**: La copie a clairement aĝ₂, la photo probabl. aĝ₂ (pas KA).

Rev. 31 = **CKU 2:31**: La copie a ħ[e₂-...-d]e₂-e.

YOS 22, 41 = CKU 13, texte X4.

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

Notations sribales en petits caractères sur le revers (en haut, en bas et à droite du colophon), dont le sens m'échappe. XXXX Avez-vous une idée, Anna? Il me semble que vous vous étiez intéressée à ces notations.

YOS 22, 42 = CKU 13, texte X5.

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

F. 6 = **I. 6**: La copie et la photo ont kalam-ma-ʽxʽ-še₃-; -ʽxʽ- ne semble pas être -ʽniʽ-.

Rev. 1 = **I. 14**: La copie a clairement en-nu-ʽuĝ₃ʽ, sur la photo, -u[ĝ₃] me semble possible.

Rev. 3 = **I. 16**: [saĝ]-bi est clair sur la photo; la copie est imprécise.

Colophon (v. Michalowski 2011:248, col. H): La copie et probabl. la photo ont iti g[an-ga]n-ʽe₃ 20ʽ-kam.

YOS 22, 43 = CKU 11, texte X1

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

Rev. 1 = **I. 16**: in-š[i-...] (aussi sur la photo).

Rev. 3 = **I. 18**: ʽusuʽ.

YOS 22, 44 = CKU 4, texte X2.

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

Quoique contenant des traces, la face n'a pas été copiée.

Rev. 4' = **2^e moitié de la I. 24**¹⁴: Le premier signe a été copié URU; la photo n'est pas claire, mais URU semble exclu.

Rev. 5' = **I. 25**: Le dernier signe a été copié NAĜ, mais sur la photo, je vois KA = gu₇⁻ (de même Michalowski 2011:322 avec n. 6).

YOS 22, 45 = CKU 18, texte X2.

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

F. 4 = **I. 25**: La copie a ʽsa₂ʽ RI-mu-un-e (comp. Michalowski 2011:406 avec n. 6), mais sur la photo, je vois plutôt ħu- que RI-.

Rev. 5 = **I. 39**: La copie a ʽu₄ teʽ-eš "MI+DIŠ"²-ba, la photo ne m'est pas claire.

¹⁴ Sur cette ligne, v. Attinger 2012:362 (à propos de la lecture niĝin₅).

YOS 22, 46 = CKU 18, texte X3 (i-ii 20) et CKU 19, texte X2 (ii 21-iv).

Photos dans le DVD accompagnant Michalowski 2011.

i 15 = CKU 18:14: Ni sur la copie ni sur la photo, il n'y a de place pour si-m[u-ur₍₄₎-ru-um^k]ⁱ. — 'ĝen' est exclu sur la copie, la photo n'est pas claire.

i 20 = CKU 18:20: La copie a "'MA[?] TA BI TA NU", sur la photo, je vois avec Michalowski (2011:405) 'enim'-bi x(-)x.

ii 2 = CKU 18:24: La copie a [g]u-lu-am₃, mais la photo 'gu'-la-am₃ (de même Michalowski 2011:406).

iii 6 = CKU 19:10: La copie et la photo ont DI (pas SU); pour SU, comp. iii 29 = CKU 19:31.

iii 7 = CKU 19:11: La copie a DI; sur la photo, je vois plutôt ZU (zu) que SU.

iii 8 = CKU 19:12: Je ne vois MU[L] ni sur la copie, ni sur la photo.

iii 24 = CKU 19:28: IGI.TA.DA.'X'; 'x' ne me semble être HAR ni sur la copie, ni sur la photo.

iii 27 = CKU 19:31: La copie a zi-mu-ka^{ki}-šu(!); sur la photo, je vois zi-mu-dar-x^{ki}-še₃.

iii 29 = CKU 19:33: uĝnim est écrit non-orthographiquement KI.SU.LU.PU₂.NIĜ₂ = "ki-ku^šlu-ub₄-ĝar".

YOS 22, 47 = SEpM 2, texte X16.

F. 3 = l. 3: urdu₂-zu.

F. 13 = l. 8: uĝnim est écrit KI.NIĜ₂.SU.'LU'[?][ŠE₃(?)].'NIĜ₂' (mais v. infra à propos de f. 18 = l. 10).

F. 18 = l. 10: uĝnim est écrit KI.'SU'.LU.ŠE₃[!].BI.NIĜ₂; il n'est pas suivi de -bi, mais de nu-.

YOS 22, 48 = SEpM 6, texte X 21.

F. 4 = l. 4: ša₃ k[u₃-...] est clair sur la copie.

F. 7 = l. 6: La copie a NE (pas ze₂). Si elle est correcte, il faudrait probabl. lire de₃-e; comp. de = ze₄(-e) à Suse (v. Attinger 2011:179). — di-ma[!]-zu[!]('BA') (= dim₂-ma-zu); pour di, comp. ki⁻ à la l. 10 (f. 12).

F. 8 = l. 7: hu (= hur); comp. X1. — nu-g[e₄-ge₄-dam/de₃] (écrit partiellement sur la tranche) est possible d'après la copie.

F. 9 = l. 8: nu-'x-x'.

F. 10 = l. 9: Pas de déterminatif précédant ur-sa₆-ga. — urdu₂[!]-zu.

F. 11 = l. 10: en₃ el-bi₂-tar (pour en₃ li-bi₂-tar).

F. 13 = l. 11: ŠU.NIĜ₂.TUR-bi (LAL manque) lugal-ĝa₂ u₃-na-a-'du₁₁' (contamination de an-na-du₁₀ par u₃-na-a-du₁₁).

Rev. 1 = l. 13: e₂ est certainement omis, -ba- est sûr.

Colophon (v. Kleinerman 2011:109 sq.): mu gu-za nisaĝ-ĝa₂ [(...)] est suivi de mu sa-am-su-i-lu-[na ...].

YOS 22, 49 = SEpM 7, texte X25.

Kleinerman mentionne ce texte dans son édition de SEpM 7, mais précise qu'elle n'a pas eu accès à la tablette. Il sera publié dans un prochain numéro de NABU par A. Glenn et moi-même.

YOS 22, 50 = SEpM 12, texte X23.

F. 7 = l. 5: ib₂-sag₃[!]-ge₄-eš.

F. 14 = l. 10: ma-an-'de₂' ('de₂' = de₆).

F. 15 = l. 11: hu-mu-'un'-ši-ge₄-ge₄.

YOS 22, 51 = SEpM 18, texte X22.

Je n'exclurais pas que ce texte soit de date postpaléobabylonienne. Il contient des graphies non-standard curieuses. V. aussi ma remarque à propos de la face 1, ligne 1 en retrait.

F. 1 = l. 1: La copie n'a pas de déterminatif^m, le^d est cassé. — La copie a 'NE' au lieu de sa₆; lire 'še₆'?

F. 1, l. en retrait = l. 1: Le signe précédant gu₃ est une forme récente de DAR, les deux signes le suivant ressemblent à un MURGU₂/LUM simplifié et à un UR₂ non terminé (ou cassé, quoique aucune cassure ne soit indiquée dans la copie). En lisant "à l'akkadienne", enim gun₃-gu₃-nu₄-ur₂¹⁹/u[r₂]⁹ serait en principe possible.

F. 3 = l. 2: Rien ne suit ama-ni⁻-ir⁻.

F. 5 = l. 4: zil₂-zil₂-le/li.

F. 7 = l. 6a: 'ur₄'-saĝ (= ur-saĝ).

F. 8 = l. 6a: ki-'bi' ge.

F. 9 = l. 7: du₁₀-d[u₁₀-ge-r]a u₃- (rien ne suit).

F. 10 = l. 8: [nu]-eš₃.

F. 11 = l. 9: [u]m-mi-a EN<.LIL₂>^{ki} (rien ne suit).

F. 13 = l. 10: [... ħ]u⁹-bu-bu-a.

Rev. 3 = l. 12: i-si-'ig-zu' (i-si'ig' = i-si-iš!).

Rev. 6 = l. 15: šu-zu e-[x] ou šu ba¹⁹-e-[x].

Rev. 7 = l. 17: Rien ne suit ba-.

Rev. 8 = l. 18: 'en₃' tar-tar-re-'dam'¹⁹.

Rev. 9 = l. 19: ki nam tar-re-'dam'¹⁹.

YOS 22, 52 = LU, texte Y₂.

Photo dans Samet 2014, pl. 29.

F. 10 = l. 217: 'alal' (pas 'x' ku₃); v. déjà Attinger 2015a:49.

F. 24 = l. 231: Sur la copie (pas très exacte) et la photo, je vois im-ma-an-de₂-'x' (pas im-ma-an-e-'de₂); pour la forme de de₂, comp. Mittermayer 2006:85 n° 215 citant GiĤ A 3 NiB.

Rev. 4 = l. 244: eš-dara₂ (pas ba₃-gin₂); v. Peterson 2018.

YOS 22, 53 = LU, texte Y₁.

Photo dans Samet 2014, pl. 28.

F. 6' = l. 142: [mu-u]n-'aĝ₂'-eš-a-ba (-[u]n- est sûr).

F. 7' = l. 143: La copie a plutôt uru₂-ĝu₁₀-šu, mais la photo a uru₂-ĝu₁₀-še₃⁻.

F. 18' = l. 154: ĥe₂-em-ma-BU.BU (v. Attinger 2015a:49 et 60). — siki (pas kiĝ₂⁹); v. Peterson 2016:179.

Rev. 16' = l. 195: 'ki'-en-gi 'ĝeš-'x'-am₃; -'bur'⁹- est exclu sur la copie, et probabl. aussi sur la photo.

Rev. 23' = l. 202: La copie a -da, mais la photo -dar (de même Samet 2014:185).

YOS 22, 54 = CLAM 2, 731-739, texte B.

Non traité. La copie de W.W. Hallo/H. Torg Vedeler et la translittération de M.E. Cohen (1988:733-736) diffèrent souvent sensiblement l'une de l'autre, mais en l'absence de photo, il est difficile de savoir où gisent les imprécisions.

YOS 57-59 = CA.

Je relève les divergences par rapport à Cooper 1983.

YOS 22, 57 = CA, texte U₂.

Avant tout en ce qui concerne la face, les signes partiellement cassés n'ont souvent pas été copiés. Je ne mentionne pas ces cas dans les remarques qui suivent.

F. 21' = l. 23: Sur la copie, un mauvais si₄ serait à la limite envisageable; la photo n'est pas claire.

F. 26' = l. 28: ba-a[n]-ur₃ (copie et photo).

F. 27' = l. 29: La copie a ge-ge ou [g]e₄-ge; la photo n'est pas claire.

F. 30' = l. 32: Sur la copie, ṛguruš^ṛ-[bi] ṛa₂^ṛ serait possible.

Rev. 7' = l. 47: maš₂ du₇-ṛra₂^ṛ (copie et photo).

Rev. 14' = l. 54: mi-ni-in-ḡar est sûr (copie et photo).

Rev. 15' = l. 55: zu[!] est exclu sur la copie; la photo ne m'est pas claire.

YOS 22, 58 = CA, texte V₂.

Le texte de la face est moins endommagé que la copie ne pourrait le laisser penser.

F. 12 = l. 68: Le signe suivant [lug]al n'est pas clair. -ṛe^ṛ semble difficile; sur la photo, -ṛše₃^{ṛ?} pourrait entrer en considération.

YOS 22, 59 = CA, texte U₃.

La copie n'est pas toujours très précise, mais elle ne contient pas de graves inexactitudes.

F. 21' = l. 23: La copie et la photo ont ṛkušu^ṛ, pas anše; pour anše, comp. la l. 50.

Rev. 3 = l. 34: La copie a ṛemeda^ṛ-bi (pas eme₂-ga<-la₂>); sur la photo, je vois toutefois (comme Cooper) plutôt un GA comparable à celui de la l. 48 (mais pas de la l. 45).

YOS 22, 60-62 = Hymne à la houe (Delnero 2006:1962-2020).

YOS 22, 60 = Hymne à la houe, texte X₆.

F. 2 = l. 32: ^de[n-ki]-ṛke₄^ṛ.

F. 7 = l. 37: La copie a E₂xMAŠ. — Copié est plutôt un mauvais -ṛše₃^{ṛ!} qu'un mauvais ^{ki}.

F. 9 = l. 39: si-ṛdu₁₁-ga^ṛ-ta (si-du₁₁ = sa₂-du₁₁).

F. 13/15 = ll. 43/45: abzu_y[!] (ZU écrit BA); pour abzu_y, v. Cavigneaux/Al-Rawi 1993:112.

F. 13 = l. 43: me a (espace) nu-u₃-dam[!]/nu-u₃<-di>-dam[!] (a = al).

F. 17 = l. 47: ^{ḡeš}al<-tar>-ṛra^ṛ-a-ni.

F. 18 = l. 48: mu-[u]n[?]-x-x; -x-x pourrait être à la limite un très mauvais -ḡa₂-ḡa₂ (comp. le ḠA₂ de la l. 43).

F. 20 = l. 50: ṛnin^ṛ (pas ^dnin-); le signe précédant ṛnin^ṛ est un u (indication de dix lignes).

Rev. 3' = l. 55: ^{ḡeš}al-tar al(-)tar-ra (au lieu de ka tar-ra).

Rev. 7' = l. 59: šu-da (= šid-da), pas TUG₂-da.

YOS 22, 61 = Hymne à la houe, texte X₃.

F. 3 = l. 3: [^d]ṛen^ṛ-lil₂.

F. 4 = l. 4: ṛšum₂^ṛ pas copié.

F. 15 = l. 15: si gu₂-ṛsi^ṛ-AŠ; gu₂-si-AŠ est aussi attesté dans Si₁.

F. 16 = l. 16: mu-[un-...].

F. 18 = l. 18: -ṛdu₁₁^ṛ est sûr sur la copie.

F. 28 = l. 28: mas-su (de même Ur₁, X₅ et MS 2110/1 rev. ii 9).

Rev. 1 = l. 30: ṛmu-ni^ṛ-[...].

Rev. 5 = l. 33: eš-bar-[x] ba-ṛan^ṛ-[x].

Rev. 6 = l. 34: [š]u mu-ni-ḡal₂.

Rev. 14 = l. 42: mu-u[n-n]a-da-an-ku₄-ku₄.

Rev. 16 = l. 44: ṛen^ṛ ^d-nu-ṛdim₂^ṛ-mud-e.

Rev. 17 = l. 45: [a]l-tar-re.

Rev. 18 = l. 46: Après ^dnin-, il y a une petite lacune et des traces.

Rev. 22 = l. 50: nin(-)e₂-ṛan^ṛ-na (pas de ^d précédant).

Rev. 24 = l. 52: ki^ṛ zabala₂^{ki}-e₂(!).

Rev. 26 = l. 54: Reste de ^{ĝes} au début de la ligne.

YOS 22, 62 = Hymne à la houe, texte X₈.

F. 1 = l. 77: ^dbil₃-g[a-meš₃] ^{ĝes}al x-bar; pour x, un très mauvais si- serait à la limite envisageable (si-bar = sa-par₄).

F. 2 = l. 78: dub^{1?}-[sa]ĝ-^rĝa₂^{1?} n'est pas exclu.

F. 3 = l. 79: [-a]m₃ à la fin de la ligne.

YOS 22, 63-65 = Hymne à Keš (Delnero 2006:2173-2238).

Les divergences de détail avec Delnero 2006 sont très nombreuses, et mon impression est que les copies ne sont souvent pas très exactes.

YOS 22, 63 = Hymne à Keš HH (Gragg 1969)/X₆ (Delnero 2006).

F. 3 sq. = ll. 24 sq.: ma₂-gur₈⁻(TE).

F. 9 = l. 30: ki⁻-en-^rgi₄⁻-ra.

F. 11 = l. 32: La copie a ^re₂ a₂/da-bi(-)x gal^r, mais j'ai de la peine à croire qu'elle soit correcte. Delnero (2006:2194) lit e₂ a₂ zi-da gal (comp. X₇).

F. 14 = l. 35: ^ran-ša₃-ga^r.

Rev. 3' = l. 40: Les signes lus rib-ba ont été copiés KID[?] MA[?], ceux lus ^rši⁻-^rga[?] ont été copiés ^rNIN₉[?] (ou ^rx[?] KU).

Rev. 4' = l. 41: La copie a plutôt un mauvais G[I] que "GI₄". — La copie a rib^{1?}-x (pas -ba) ma (pas ama) ši-ĝar-u₈^{1?}-du₂ (^ru₈^{1?}-du₂ = u₃-du₂).

Rev. 5' = l. 42: ^dnin⁻-^rtur₅-x⁻-gen₇^{1?}; -^rx⁻ n'est pas -^rra⁻.

YOS 22, 64 = Hymne à Keš II (Gragg 1969)/X₁₀ (Delnero 2006).

F. 2 = l. 104: dib₂-be₂.

F. 5 sq./8 = ll. 107 sq./110: mi-ta.

F. 7 = l. 109: La copie a EN, pas ENxKAR₂.

F. 10 = l. 112: La copie a ŠEŠ.PAP.[(x)]-^rx⁻-ne. Si elle est correcte, cela pourrait être une contamination pas le pa₄-ses de la ligne suivante (mais v. ad loc.). — Rien après [...-ĝ]al₂-^rle^{1?}.

F. 11 = l. 113: La copie a ^rxx⁻ (pas ^rpa₄⁻-ses). — šu est pratiquement assuré.

F. 12 = l. 114: ^rmu⁻-[...]-^rne^{1?}.

F. 13 = l. 115: ^rmi⁻-ni-ib-[za].

F. 15 = l. 116: mi-[ni]-ib-za.

Rev. 6 = l. 121: ^rši⁻-ga^{1?}-a[n⁻...].

Rev. 7 = l. 122: ^rur-saĝ^d(...).

Rev. 9 = l. 123: nin-^rbi⁻ est sûr. — a-ba mu-ni-du₈ (igi omis; comp. YOS 22, 63 rev. 5 = X₆ l. 142). Le signe lu par Delnero aš (2006:2235) est le début de mu-.

YOS 22, 65 = Hymne à Keš GG (Gragg 1969)/X₈ (Delnero 2006).

F. 1' sq. = ll. 44 sq.: La copie offre beaucoup moins de texte que la translittération de Delnero (2006:2200).

F. 6' = l. 49: [... mu]š-[gu₇]-^rx⁻-gen₇, ^d^ru₅-x⁻-[gen₇ ...]; les deux ^rx⁻, lus ^{mušen} par Delnero (2006:2202), ont été copiés ^rBI[?].

F. 7' = l. 50: ^riti₆⁻-[gen₇ ba]ra₃-ga.

F. 8' = l. 50a: [... m]eš₃^{1?}-nun (pas [...] KAL?-am₃); comp. ^{ĝes}meš₃-šul dans X₁.

F. 9' = l. 51: kur-ra-^ram₃⁻.

F. 10' = l. 52: ^r3⁻-kam-ma^{1?}(BA)-be₁ (contaminé par BAD = idim de la ligne précédente?).

F. 11' = l. 53: ^rši⁻-i[n-ga]-^ran⁻-tum₂-^rmu⁻.

F. 12' = l. 54: ^rrib-ba^{1?} ši-^rin-ga⁻-[...]; u₃-du₂ pas copié.

F. 13' = l. 55: m[u-...] (pas mu-ni-in-du₈).

F. 16' = l. 58: [...^k]i iri (...).

F. 19' = l. 61: [...] du₇-du₇-de₃^{!?} 'gud'.

F. 21' = l. 69: [... šar₂-ra-a]m₃.

F. 22' = l. 65: [...-k]e₄-[n]e gur gēš [...]; gur est une graphie non-standard pour gu₂!

Rev. 1' = l. 68: ħur-[...] pas copié.

Rev. 4' = l. 71: mu-ni-du₈ (pas mu-ni-in-da-a).

Rev. 8' = l. 75: Le dernier signe ne ressemble pas à 'NE', mais plutôt à 'AB([xX])', qui ne donnerait toutefois pas de sens ('-eš₃' pour -eš est à peine vraisemblable).

Rev. 17' = l. 84: mu-ni⁻-in-du-x⁻ (du = du₈).

YOS 22, 67 = Steible 1982:325-336, Lugalzagesi 2, exemplaire B, et Frayne 2008:372-374, Ġiša-kidu, exemplaire 2.

Photo aussi dans CDLI P222907.

i = 9-17; ii = 36-50 (Steible)/38-52 (Frayne). Sur cette inscription, v. aussi Steinkeller 2011:6 sq. et pl. V sq; George 2012; Almamori 2014:30 sq.; Westenholz 2014:78 sq.

YOS 22, 69 = Rīmsîn 2, exemplaire 6 (Frayne 1990:272-274).

Contient les ll. 4-27 (pas 2-27).

YOS 22, 70 = Rīmsîn 2006 (Frayne 1990:307 sq.).

L. 4: La copie a ^den-GA(!), pas ^den-lil₂-[la₂].

L. 12: La copie ne plaide pas pour '-še⁻', mais tout au plus pour '-še₃⁻'; 'para₁₀' est également très incertain. Remarquer qu'une lecture 'x-sa₂^{!?}-du₁₁-niĝ₂-sa₆-ga⁻-ni serait en principe possible; pour sa₂-du₁₁ niĝ₂-sa₆-ga-ni, v. la l. [17] = Rīmsîn 2007:18' (Frayne 1990:308).

L. 13: La copie a 'dumu x-IGI.EN'-[x(-x)-k]e₄.

YOS 22, 71 = Rīmsîn 19 (Frayne 1990:298 sq.).

F. 9 = l. 9: ag^{1?}-ga.

Rev. 1 = l. 22: [nam-ga]-me-e[š₃] ke₃-da-ĝ[u₁₀-ne] (v. déjà George 1992:539).

Bibliographie

Almamori, H.O.

2014 Gišša (Umm al-Aqarib), Umma (Jokha), and Lagaš in the Early Dynastic III Period. *Rāfidān* 35:1-33.

Attinger, P.

1993 *Éléments de linguistique sumérienne. La construction de du₁₁/e/di "dire"*. OBO Sonderband. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

2003 L'Hymne à Nungal. Pp. 15-34, in *Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke*, eds. W. Sallaberger, K. Volk und A. Zgoll. *Orientalia Biblica et Christiana* 14. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

2011 Les pronoms personnels indépendants de la 1^{re} et de la 2^e singulier en Sumérien (sic). *ZA* 101: 173-190.

2012 Une nouvelle édition de la correspondance royale d'Ur. *Or.* 81:355-385.

2014/2015 Enlil A (4.5.1). <http://www.iaw.unibe.ch/atinger> > Übersetzungen > Enlil A.

2015a Une nouvelle édition de la Lamentation sur Ur. *Or.* 84:41-74.

- 2015 Išme-Dagan J (2.5.4.10 et 4.08.a). <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> > Übersetzungen > Ishme-Dagan J.
- 2017 Dumuzi et Geštinana 36, NABU 2017/35.
- Böck, B.
1996 "Wenn du zu Nintinuga gesprochen hast, ...". Untersuchungen zu Aufbau, Inhalt, Sitz-im-Leben und Funktion sumerischer Gottesbriefe. AoF 23:3-23.
- 2013 5.2 Briefgebet von Sin-šamuḥ an Enki. Pp. 40-42, in *Hymnen, Klagelieder und Gebete*, eds. B. Janowski und D. Schwemer. TUAT NF 7. München: Gütersloher Verlagshaus.
- Brisch, N.M.
2007 *Tradition and the Poetics of Innovation: Sumerian Court Literature of the Larsa Dynasty (c. 2003-1763 BCE)*. AOAT 339. Münster: Ugarit-Verlag.
- Castellino, G.R.
1972 *Two Šulgi Hymns (BC)*. Studi Semitici 42. Roma: Istituto di Studi del Vicino Oriente, Università di Roma.
- Cavigneaux, A. et Al-Rawi, F.N.H.
1993 Gilgameš et Taureau de Ciel (šul-mè-kam) (Textes de Tell Haddad IV). RA 87:97-129.
- Ceccarelli, M.
2012 Enkis Reise nach Nippur. Pp. 89-118, in *Altorientalische Studien zu Ehren von Pascal Attinger. mu-ni u₄ ul-li₂-a-aš ḡa₂-ḡa₂-de₃*, eds. C. Mittermayer und S. Ecklin. OBO 256. Fribourg: Academic Press; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- 2016 *Enki und Ninmah. Eine mythische Erzählung in sumerischer Sprache*. ORA 16. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Cohen, M.E.
1976 Literary Texts from the Andrews University Archaeological Museum. RA 70:129-144.
- 1988 *The Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia*. Potomac, Maryland: Capital Decisions Limited.
- 2017 *New Treasures of Sumerian Literature: "When the Moon Fell from the Sky" And Other Works*. Bethesda, Maryland: CDL Press.
- Cooper, J.S.
1983 *The Curse of Agade*. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
- Delnero, P.
2006 *Variation in Sumerian Literary Compositions: A Case Study Based on the Decad*. PhD. Diss. University of Pennsylvania.
- Flückiger-Hawker, E.
1999 *Urnamma of Ur in Sumerian Literary Tradition*. OBO 166. Fribourg: University Press; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Frayne, D.R.
1990 *Old Babylonian Period (2003-1595 BC)*. RIME 4. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
- 2008 *Presargonic Period (2700-2350 BC)*. RIME 1. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
- George, A.R.
1992 Compte rendu de Frayne 1990. BSOAS 55:538-540.

- 2012 Further additions and corrections to CUSAS 17 (nos. 6-7, 20-21 and 54). NABU 2012/16.
- 2016 *Mesopotamian Incantations and Related Texts in the Schøyen Collection*. CUSAS 32. Bethesda, Maryland: CDL Press.
- Gragg, G.B.
1969 *The Keš Temple Hymn*. Pp. 155-188, in *The Collection of the Sumerian Temple Hymns*, by Å.W. Sjöberg and E. Bergmann S.J. and *The Keš Temple Hymn* by G.B. Gragg. TCS 3. Locust Valley, New York: J.J. Augustin Publisher.
- Hallo, W.W.
1966a New Hymns to the Kings of Isin. BiOr 23:239-247.
1966b The Coronation of Ur-Nammu. JCS 20:133-141.
1968 Individual Prayer in Sumerian: The Continuity of a Tradition. JAOS 88:71-89.
1976 The Royal Correspondence of Larsa: I. A Sumerian Prototype for the Prayer of Hezekiah? Pp. 209-224, in *Cuneiform Studies in Honor of Samuel Noah Kramer*, ed. B.L. Eichler. AOAT 25. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
- Klein, J.
1981 *Three Šulgi Hymns: Sumerian Royal Hymns Glorifying King Šulgi of Ur*. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press.
1982 'Personal God' and Individual Prayer in Sumerian Religion. AfO Bh. 19:295-306.
1989 From Gudea to Šulgi: Continuity and Change in Sumerian Literary Tradition. Pp. 289-301, in *DUMU-E2-DUB-BA-A. Studies in Honor of Åke W. Sjöberg*, eds. H. Behrens, D. Loding and M. Roth. OPSNKF 11. Philadelphia: The University Museum.
1998 The Sweet Chant of the Churn: A revised edition of Išmedagan J. Pp. 205-222, in *dubsar anta-men. Studien zur Altorientalistik. Festschrift für Willem H. Ph. Römer zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen*, eds M. Dietrich und O. Loretz. AOAT 253. Münster: Ugarit-Verlag.
- Klein, J./Sefati, Y.
2014 The "Stars (of) Heaven" and Cuneiform Writing. Pp. 85-102 in *He Has Opened Nisaba's House of Learning. Studies in Honor of Åke Waldemaar Sjöberg on the Occasion of His 89th Birthday on August 1st 2013*, ed. L. Sassmannshausen. CM 46. Leiden, Boston: Brill.
- Kleinerman, A.
2011 *Education in Early 2nd Millennium BC Babylonia: The Sumerian Epistolary Miscellany*. CM 42. Leiden, Boston: Brill.
- Kramer, S.N.
1989 The Churns' Sweet Sound: A Sumerian Bucolic Poem. Pp. 113*-117*, in *Yigael Yadin Memorial Volume*, eds. A. Ben-Tor, J.C. Greenfield and A. Malamat. Eretz Israel 20. Jerusalem: The Israel Exploration Society in Cooperation with the Institute of Archaeology, The Hebrew University/Hebrew Union College/Jewish Institute of Religion.
- Kramer, S.N./Maier, J.
1989 *Myths of Enki, The Crafty God*. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Lämmerhirt, K.

- 2012 *Die sumerische Königshymne Šulgi F.* TMH 9. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Ludwig, M.-C.
1990 *Untersuchungen zu den Hymnen des Išme-Dagan von Isin.* Santag 2. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Michalowski, P.
2011 *The Correspondence of the Kings of Ur: An Epistolary History of an Ancient Mesopotamian Kingdom.* MC 15. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.
- Mittermayer, C.
2006 *Altbabylonische Zeichenliste. der sumerisch-literarischen Texte.* OBO Sonderband. Fribourg: Academic Press; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Peterson, J.
2011 *Sumerian Literary Fragments in the University Museum, Philadelphia.* BPOA 9. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- 2016 *The Literary Corpus of the Old Babylonian Larsa Dynasties.* StMes. 3:125-213.
- 2018 *Thirty Shekels No More: On the Noun and Auxiliary Expression ^(tug²)EŠ-dara_{2/4}...* (AK). NABU 2018/3.
- Samet, N.
2014 *The Lamentation over the Destruction of Ur.* MC 18. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.
- Sjöberg, Å.W.
1975 *in-nin šà-gur₄-ra: A Hymn to the Goddess Inanna by the en-Priestess Enheduanna.* ZA 75:161-253.
- Stamm, J.J.
1939 *Die akkadische Namensgebung.* MVAG 44. Leipzig: J.C. Hinrichs Verlag.
- Steible, H.
1982 *Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Teil II. Kommentar zu den Inschriften aus 'Lagaš', Inschriften ausserhalb von 'Lagaš'.* FAOS 5/II. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
- Steinkeller, P.
2011 *Third-Millennium Royal and Votive Inscriptions.* Pp. 1-28 et pls. I-XX, in *Cuneiform Royal Inscriptions and Related Texts in the Schøyen Collection*, ed. A.R. George. CUSAS 17. Bethesda, Maryland: CDL Press.
- Tinney, S.
1999 *Ur-Namma the Canal-Digger: Context, Continuity and Change in Sumerian Literature.* JCS 51: 31-54.
- Vacín, L.
2011 *New Duplicates of Hymn Šulgi A in the Schøyen Collection.* WZKM 101: 433-466.
- Westenholz, A.
2014 *A Third-Millennium Miscellany Of Cuneiform Texts.* CUSAS 26. Bethesda, Maryland: CDL Press.
- Zólyomi, G.
2003 *Two newly identified fragments from ISET 1.* NABU 2003/91.